

ANÁLISE ESPACIAL DA TRANSFORMAÇÃO DO USO E COBERTURA DO SOLO EM BELÉM: COMPARAÇÃO ENTRE 2017 e 2024

Taisa de Farias Nunes¹; Rogério Leony Dias Oliva²; Jamer Andrade da Costa³; Maria Eduarda Souza da Costa⁴; Beatriz Lobato Mendes⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹ nunestaisa12@gmail.com; ² olivasdrone@gmail.com; ³ jamer.costa@ufra.edu.br; ⁴ mariaeduardacosta393@gmail.com; ⁵ beatrizlobatomendes@gmail.com

Eixo temático: (3) *sensoriamento remoto e processamento de imagens, mudanças de uso e cobertura da terra e monitoramento territorial.*

Resumo

O uso de tecnologias constitui uma ferramenta importante para o monitoramento e controle de desmatamento, bem como do uso e ocupação do solo [1]. O sensoriamento remoto proporciona um avanço significativo na obtenção de dados da superfície terrestre, oferecendo maior clareza e detalhamento, o que possibilita o monitoramento e realização de pesquisas em diferentes intervalos temporais. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar as mudanças na evolução do uso e cobertura do solo no município de Belém, capital do Estado do Pará, localizado na região Norte do Brasil, entre 2017 e 2024. Para análise temporal, considerou-se a disponibilidade de imagens de satélite para a área de estudo. A sistematização e o processamento dos dados foram realizados no software QGIS Desktop 3.40.8, com base na classificação definida pelo Manual Técnico de Uso e Cobertura da Terra do IBGE [2]. Foram utilizadas imagens Landsat 9 (sensor OLI) de 17/07/2024, com 1% de cobertura de nuvens, e Landsat 8 (sensor OLI) de 06/07/2017, com 2% de nuvens, obtidas pela plataforma Google Earth Engine (GEE). Para ambos os anos, empregou-se a composição de bandas B6, B5 e B4 (falsa cor). A correção atmosférica e a reprojeção para o Datum SIRGAS 2000/UTM zona 22S foram realizadas com o plugin SCP. Foram coletadas 25 amostras por classe (água, vegetação primária, vegetação secundária e área urbana), e a classificação supervisionada foi executada com o plugin DZetsaka, utilizando o método Extra Trees. Após a classificação, elaborou-se a matriz de confusão por meio do plugin Point Sampling Tool, com 10 amostras por classe para avaliação. A partir da matriz, calcularam-se os índices de exatidão global (PO), probabilidade de aceitação (PE) e estatística Kappa, conforme Cohen [3]. Também foram coletadas assinaturas espectrais para ambos os anos, abrangendo as bandas B1 a B7, utilizando o plugin Temporal/Spectral Profile Tool, permitindo a elaboração de gráficos comparativos das curvas espectrais. Os resultados indicam um aumento expressivo na classe de área urbana ao longo do período analisado, passando de 8.559,723 ha em 2017 para 12.679,095 ha em 2024, o que representa um crescimento aproximado de 48%. Parte desse aumento decorre do fato de que classes não supervisionadas, como solo exposto e áreas asfaltadas, foram incorporadas pelo modelo à classe urbana. Essa incorporação ocorreu devido à dificuldade de coleta de amostras dessas categorias em uma área extensa e com imagens de 30 m

de resolução espacial, o que reduz a distinção espectral entre superfícies antrópicas. Assim, o crescimento urbano observado reflete tanto a expansão real quanto a absorção dessas classes pelo algoritmo. Também foi possível identificar uma redução significativa da vegetação secundária, que diminuiu de 15.670,368 ha em 2017 para 9.930,235 ha em 2024. Essa tendência é visível tanto nos mapas de classificação quanto nos gráficos das assinaturas espectrais, nos quais a resposta espectral da vegetação secundária apresenta valores menores em 2024. Em contrapartida, observou-se um pequeno aumento na vegetação primária, sugerindo estabilidade ou recuperação localizada de áreas florestais mais conservadas. A classe água manteve-se praticamente constante entre os anos analisados. O índice de exatidão global (PO) foi igual a 1,00 em 2017 e 0,95 em 2024, enquanto a probabilidade de aceitação (PE) permaneceu em 0,25 para ambos os anos. A estatística Kappa apresentou valores de 1,00 (2017) e 0,9333 (2024), classificando a concordância como excelente. Esses resultados reforçam a qualidade do método Extra Trees na distinção das classes de uso e cobertura do solo, mesmo considerando as limitações inerentes à resolução espacial das imagens Landsat. Assim, conclui-se que o método aplicado apresentou excelente desempenho e permitiu identificar mudanças relevantes no uso e cobertura do solo em Belém entre 2017 e 2024, destacando o avanço da urbanização, a redução da vegetação secundária e a estabilidade relativa das demais classes.

Palavras-chaves: Sensoriamento remoto; Landsat, Uso e cobertura, Classificação supervisionada.

Resultado principal

Figura 1. Mapa da classificação supervisionada pelo método Extra Tress, 2017 e 2024.

Fonte: Autores, 2026

Tabela 4. Valores obtidos pelo índice kappa e pela exatidão global – 2024

		Probabilidade de classificação	
<p>Omissão: Ocorre quando deixamos de mapear um pixel da classe j corretamente.</p>	Água		0,0625
	Veg_Primary		0,05625
	Veg_Secundaria		0,0625
	Urbano		0,06875
<p>Comissão: É o erro cometido ao atribuir um pixel à classe i, quando este pertence a alguma outra classe.</p>			
<p>Po= Índice de exatidão global</p>		<p>PE = Probabilidade de Aceitação</p>	
PO=	0,95	PE =	0,25
Estatística Kappa (K)		0,9333	

Fonte: Autores, 2026

Tabela 5. Qualidade da classificação associada aos valores do Índice Kappa

Índice Kappa	Concordância
$K < 0$	Péssimo
$0,0 < K \leq 0,2$	Ruim
$0,2 < K \leq 0,4$	Razoável
$0,4 < K \leq 0,6$	Bom
$0,6 < K \leq 0,8$	Muito Bom
$0,8 < K < 1$	Excelente

Fonte: LANDIS, KOCH, 1997

Gráfico 1. Assinatura das curvas espectrais– 2017

Fonte: Autores, 2026

Gráfico 2. Assinatura das curvas espectrais– 2024

Fonte: Autores, 2026

Referências

- [1] SILVA, J. P.; SOUZA, M. R. Analizar de la dinámica temporal de uso y ocupación del suelo en el municipio de Conceição do Araguaia-PA (1985-2020). *Research, Society and Development*, v. 11, n. 8, p. e37911831026, 2022.
- [2] COHEN, J. A. Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*, v. 20, n. 01, p. 37-46, 1960
- [3] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2023). *Cidades e Estados: Belém (PA)*. IBGE.

